

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773298

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL DE CONCRETOS PRODUZIDOS COM AREIA ARTIFICIAL PROVENIENTE DA REGIÃO DE SOBRAL, CEARÁ

Maria Eduarda dos Santos Pontes^{1*}, José Hiago Bezerra Alves²; Gean Sales de Oliveira³; Kelvya Maria de Vasconcelos Moreira⁴

*Autor de contato: eduardamspontes@gmail.com

^{1, 2, 3} Discente, Engenharia Civil, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Brasil

⁴ Orientadora, Engenharia Civil, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Brasil

RESUMO

A areia artificial, ou areia de britagem, é considerada um subproduto de pedreiras que possui pouco aproveitamento na construção civil, sendo estocada em grande quantidade. A pesquisa visou demonstrar a aplicabilidade da areia artificial de Sobral na produção de concretos convencionais, mediante a elaboração de uma carta de traços. Os insumos foram caracterizados fisicamente e utilizados em seis concretos com diferentes resistências à compressão e diâmetros de agregados graúdos também distintos. Ensaios tecnológicos nos concretos nos estados fresco e endurecido foram realizados aos 7, 28 e 84 dias após a produção. Adotaram-se três classes de resistência mecânica característica, 25, 30 e 35 MPa, utilizando agregados graúdos de 9,5 e 19 mm. Apesar de nenhum concreto atingir a resistência estipulada, o concreto com fck de 30 MPa e agregado graúdo de 19 mm obteve o melhor desempenho, sugerindo a necessidade de ajustes nas dosagens, como o uso de aditivos, para melhorar a resistência e trabalhabilidade.

Palavras-chave: areia artificial; carta de traços; desempenho.

ABSTRACT

Artificial sand, or crushed sand, is considered a by-product of quarries that has little use in civil construction, being stored in large quantities. The research aims to demonstrate the applicability of Sobral's artificial sand in the production of conventional concrete, through the preparation of a trace chart. The inputs were physically characterized and used in six concretes with different compressive strengths and coarse aggregate diameters. Technological tests on fresh and hardened concrete were carried out 7, 28 and 84 days after production. Three classes of characteristic mechanical resistance were adopted, 25, 30 and 35 MPa, using coarse aggregates of 9.5 and 19 mm. Although no concrete reached the stipulated strength, concrete with fck of 30 MPa and coarse aggregate of 19 mm achieved the best performance, suggesting the need for adjustments in dosages, such as the use of additives, to improve strength and workability.

Keywords: artificial sand; trace chart; performance.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O aumento constante na produção e consumo de agregados, impulsionado pelo crescimento do setor de construção civil, é evidenciado pelos dados divulgados pela Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção (ANEPAC, 2015), revelando um consumo brasileiro de 741 milhões de toneladas de agregados, compostos por 439 milhões de toneladas de pedras britadas e 302 milhões de toneladas de areia. Além do grande consumo de bens minerais como areia e brita, o mercado de construção civil acaba produzindo diversos materiais considerados rejeitos e subprodutos, ocasionando grandes impactos ambientais nos meios físico, biótico e antrópico (SANTANA, 2008).

Na indústria de britagem os principais impactos causados são: elevada geração de ruídos e vibrações no solo pelo uso de explosivos, poluição de mananciais com a água de lavagem dos agregados e poluição do ar causada pela poeira durante o processo de britagem e do trânsito de equipamentos. Enquanto no processo de extração de areia natural os impactos causados são: desmatamento de áreas para extração sem o cuidado com a preservação, não recuperação de áreas degradadas e elevado consumo de combustíveis fósseis devido a maior distância entre as jazidas e o centro consumidor (SANTANA, 2008).

A Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010), que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece que deve haver o reaproveitamento dos resíduos sólidos direcionando-os para sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas. A areia de britagem, também denominada de areia artificial ou pó de pedra, não está na classificação de resíduo de construção civil, pois apresenta uma pequena utilização em alguns setores da construção civil, tais como pavimentação e aterro. Mas, se for levado em consideração que a sua utilização é muito restrita, principalmente em regiões onde a disponibilidade de areia de rio é elevada, poder-se-ia classificar a areia de britagem como um resíduo de classe A, onde seu uso é aconselhado como agregado para produção de concretos.

Durante a produção de brita, diversos são os tamanhos obtidos, com todas as classificações de brita se encaixando na malha da peneira superior a 4,75 mm, sendo o material passante dessa peneira considerado agregado miúdo (areia). Em pedreiras onde o beneficiamento ocorre sem a presença de lavagem, a produção de pó de pedra pode chegar a 40% do total de britas produzidas, gerando um grande volume desse material, como mostra a Figura 1, embora este valor varie de pedreira para pedreira (CABRAL, 2007).

Figura 1. Pilha de pó de pedra estocada ao ar livre.

Fonte: Carneiro, 2016.

No processo de cominuição das rochas para obtenção de britas, inevitavelmente é produzida a fração inferior a 4,75 mm (pó de pedra), sendo muitas vezes utilizadas como subproduto devido diversas usinas produtoras não possuírem destinação definida, tendo apenas uma pequena parcela da produção utilizada na construção de estradas, gerando assim grandes estoques em pátios de pedreiras (COSTA, 2015).

Mehta e Monteiro (2014) comentam que, atualmente, as usinas de britagem produzem britas e areias que passam por processos de britagem, limpeza, lavagem e separação granulométrica de forma a adequar o produto de acordo com a necessidade dos clientes, possibilitando, assim, que a areia de britagem seja utilizada.

No entanto, tais técnicas para a produção de areias artificiais mais compatíveis com o mercado consumidor ainda não são aplicadas pelas usinas de britagem que fornecem estes insumos às construtoras de Sobral, Ceará. Também, o uso da areia artificial ainda não é popularizado na cidade por questões que envolvem o tradicionalismo e a falta de estudos que comprovem a viabilidade na sua utilização.

Diante do exposto e reconhecendo que as construtoras e usinas de concretagem atuantes na região de Sobral, Ceará, ainda não usam a areia artificial, embora a disponibilidade deste insumo seja grande, o projeto de pesquisa em questão visou analisar experimentalmente a aplicabilidade da areia artificial estocada nas usinas de britagem da região para a produção de concretos convencionais a partir da elaboração de uma carta de traços.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a consecução da pesquisa foram necessários os seguintes insumos: cimento Portland tipo CP II-Z-32 fornecido pela região de desenvolvimento da pesquisa, agregado miúdo artificial passante na peneira de 4,75 mm, agregados graúdos britados de 9,5 mm e 19 mm e água de abastecimento público. O agregado miúdo artificial é a areia obtida do processo de britagem de rocha proveniente de uma jazida de calcário localizada no município de Ubaúna, distrito de Coreaú, CE. Tal agregado é produzido involuntariamente no processo de obtenção do agregado graúdo, sendo então estocado em pilhas ao ar livre próximo à jazida.

Foram realizados os seguintes ensaios tecnológicos de caracterização do agregado miúdo artificial e do agregado graúdo britado, conforme normativas técnicas: composição granulométrica (ABNT NBR 17054:2022); massa unitária no estado solto e compactado, e índice de vazios (ABNT NBR 16972:2021); massa específica e absorção de água para agregado miúdo (ABNT NBR 16916:2021); massa específica e absorção de água para agregado graúdo (ABNT NBR 16917:2021); e teor de material pulverulento (ABNT NBR 16973:2021).

De posse dos dados de caracterização dos insumos, a carta de traços foi definida com base na resistência mecânica característica (f_{ck}) dos concretos e no diâmetro máximo característico (D_{max}) dos agregados graúdos, totalizando seis traços de concreto a serem produzidos, conforme detalhamento exposto na Tabela 1.

Tabela 1 – Nomenclatura dos traços dos concretos.

Nomenclatura	Resistência mecânica característica (fck)	Diâmetro do agregado miúdo (passante)	Dimensão do agregado graúdo
C1	25 MPa	4,75 mm	9,50 mm
C2	25 MPa	4,75 mm	19,00 mm
C3	30 MPa	4,75 mm	9,50 mm
C4	30 MPa	4,75 mm	19,00 mm
C5	35 MPa	4,75 mm	9,50 mm
C6	35 MPa	4,75 mm	19,00 mm

Fonte: Autores.

Para o estudo da dosagem dos concretos, o método utilizado foi baseado nos métodos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) e do Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON). Enfatiza-se que, nesta etapa da pesquisa, os ajustes necessários no estado fresco foram realizados pela alteração no teor de água, tão somente, para considerar a prática realizada por pequenas construtoras.

Os concretos produzidos foram analisados nos estados fresco e endurecido. No estado fresco foi realizado o ensaio de consistência pelo abatimento de tronco de cone (ABNT NBR 16889:2020). Após isso, foram moldados corpos de prova cilíndricos (100 x 200) mm que permaneceram em cura úmida, conforme preconiza a ABNT NBR 5738:2016, até o dia da realização dos ensaios tecnológicos de resistência à compressão no estado endurecido (ABNT NBR 5739:2018) após 7, 28 e 84 dias de cura, sendo dois corpos de prova para cada idade de cada ensaio, totalizando 36 corpos de prova cilíndricos. Após a obtenção dos resultados, realizou-se uma análise comparativa das resistências encontradas com o objetivo de avaliar o comportamento deste tipo de concreto produzido com areia artificial quando submetido a certas cargas de ruptura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O agregado miúdo artificial apresentou dimensão máxima característica passante na malha de 4,75 mm; módulo de finura igual a 3,14; massa específica de 2710 kg/m³; massa unitária solta de 1620 kg/m³; massa unitária compactada de 1880 kg/m³ e o teor de material pulverulento de 11,70%, sendo necessária intervenção para obter conformidade com a norma ABNT NBR 7211:2022, que estabelece o teor máximo de material pulverulento admissível para o agregado miúdo oriundo da britagem de rocha de 10%. Dessa forma, efetuou-se a correção granulométrica com corte da fração passante na peneira de 150 µm com o novo ensaio resultando em 9,8% de teor de material pulverulento.

A caracterização dos agregados graúdos de 9,5 mm e 19 mm está detalhada na Tabela 2.

Tabela 2 – Caracterização dos agregados graúdos britados.

Índices	Agregado graúdo de 9,5 mm	Agregado graúdo de 19 mm
Massa específica	2680 kg/m ³	2830 kg/m ³
Massa unitária solta	1360 kg/m ³	1400 kg/m ³
Massa unitária compactada	1470 kg/m ³	1580 kg/m ³
Absorção de água	1,38%	0,41%
Teor de material pulverulento	0,99%	0,26%

Fonte: Autores.

Após a caracterização, através do método de dosagem adotado, elaboraram-se os seis traços unitários, em massa, para cada tipo de concreto da Tabela 1.

Para concretos de resistência mecânica característica (f_{ck}) de 25 MPa obtiveram-se os traços unitários de 1:1,92:2,39:0,53 e 1:1,88:2,39:0,51, utilizando agregados graúdos de 9,5 e 19 mm, respectivamente. Os traços obtidos para os concretos com f_{ck} de 30 MPa, com 9,5 e 19 mm, foram, respectivamente, 1:1,59:2,12:0,47 e 1:1,68:2,04:0,47. Os concretos de 35 MPa produzidos com agregado de 9,5 mm obtiveram traço unitário de 1:1,36:1,31:0,42. Utilizando agregado de 19 mm, com f_{ck} de 35 MPa, foi estabelecido um traço unitário de 1:1,39:1,97:0,42.

Posteriormente a definição da carta de traços, os concretos foram produzidos e efetuados ensaios de consistência para análise de eventuais ajustes, como adição de água. Nessa etapa, todos os concretos necessitaram de adição de água para atingir a consistência adequada. Para o C1, adicionou-se 3 litros de água para atingir *slump* de 8 cm, para o C2, 2,25 litros para 9,5 cm, C3, 3 litros para 9 cm, C4, 1,25 litro para 8 cm, C5, 2,5 litros para 8 cm e, por fim, para o C6, adicionou-se 2,5 litros para um *slump* de 11 cm. Em seguida, os corpos de prova foram moldados e foram realizados ensaios de resistência à compressão no estado endurecido.

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios de resistência à compressão obtidos para os seis concretos estudados, nas idades de 7, 28 e 84 dias.

Tabela 3 – Resistência à compressão dos concretos.

Resistência à compressão (MPa)			
Concreto	7 dias	28 dias	84 dias
C1	6,41	9,77	9,87
C2	8,21	11,25	11,36
C3	11,39	10,08	10,18
C4	15,27	16,03	16,19
C5	12,18	10,89	11,00
C6	11,55	13,46	13,59

Fonte: Autores.

O maior valor de resistência obtido foi de 16,19 MPa para o concreto de 30MPa produzido com agregado graúdo de 19 mm na idade de 84 dias. O menor valor encontrado foi de 9,87 para o concreto de 25 MPa com agregado de 9,5 mm, na mesma idade.

Na Figura 2 são comparados os valores de resistências obtidos para todos os concretos nas idades mencionadas. Através dele é possível observar que todos os concretos, com exceção do C3 e C5, aumentaram gradativamente suas resistências conforme aumento das idades. Na mesma figura, ainda é possível constatar o comportamento da relação a/c em relação ao aumento da resistência à compressão, que apresentou valores menores para concretos de maiores resistências, porém ainda foram maiores ao permitido em norma em decorrência do aumento de água para atingir o *slump* desejado.

Figura 2 – Comportamento da resistência à compressão e da relação a/c dos concretos.

Fonte: Autores.

Observa-se que, para os concretos de menor resistência mecânica, as relações a/c ficaram maiores após os ajustes no estado fresco (C1, C2 e C3), comparativamente aos concretos C5 e C6. Também, o concreto C4, que apresentou a menor relação a/c dentre todos, resultou em maior resistência mecânica. Tal fato se deve porque o aumento de água na mistura provoca um aumento no número de vazios no compósito no estado endurecido, podendo ser considerados pontos de fragilidade durante a deformação ocasionada pela compressão.

4. CONCLUSÕES

Em suma, observou-se que devido ao grande teor de materiais finos presentes na areia artificial foram necessários ajustes em todos os seis traços de concretos, com aumento na quantidade de água. Sem essa adição, o concreto ficaria com uma consistência tipo “farofa” e não atingiria o *slump* que foi estimado durante a elaboração do traço e tampouco atingiria a resistência mecânica desejada. Sabe-se que o aumento da quantidade de água ao produzir o concreto acarretará diminuição da resistência mecânica e aumento da relação a/c, correlação que foi confirmada ao fim dos ensaios.

Acrescenta-se que os resultados seriam mais satisfatórios através da utilização de aditivos plastificantes de concreto, o que aumentaria a plasticidade, diminuiria a adição de água e, conseqüentemente, aumentaria os valores das resistências devido a diminuição da relação a/c. Contudo, esta primeira etapa de pesquisa focou nas pequenas construtoras da região que ainda trabalham apenas com os insumos básicos para a produção de concretos (cimento, areia, brita e água). Por isso, os ajustes necessários consideraram apenas a adição de água. Pode-se, portanto, demonstrar que esta simples alteração impacta, consideravelmente, na qualidade do compósito.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) pelo fomento da bolsa de iniciação científica; e à Universidade Estadual Vale do Acaraú pela bolsa de iniciação científica (PBP), assim como pela disponibilidade do uso do LEMACE (Laboratório de Ensaio em Materiais de Construção e Estruturas) do Curso de Engenharia Civil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17054**. Agregados: determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5738**. Concreto: procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5739**. Concreto: ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7211**. Agregados para concreto: especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16889**. Concreto: determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16916**. Agregado miúdo: determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16917**. Agregado graúdo: determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16972**. Agregados: Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16973**. Agregados - Determinação do material que passa através da peneira 75 µm, por lavagem. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PRODUTORES DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO (ANEPAC). **O Mercado de agregados no Brasil: panorama e perspectivas para o setor de agregados para construção**. Relatório. Nov. 2015.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Lei Federal N° 12.305**. Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Brasília: MMA, 2010.

CABRAL, K. O. **Influência da areia artificial oriunda da britagem de rocha granito-gnaiss nas propriedades do concreto convencional no estado fresco e endurecido**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2007.

COSTA, H. N. **Caracterização de areias de britagem de pedreiras da região metropolitana de Fortaleza e avaliação da sua aplicação no concreto**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2015.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais**. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014.

SANTANA, J. A. **Viabilidade do uso de resíduos de britagem em concretos de estruturas pré-fabricadas em Salvador**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2008.